

THE POSSIBLE CAUSES AND MECHANISMS OF SARCOPENIA FORMATION IN COPD

Hristych T.,*Kamianets-Podilskyi Ivan Ohienko National University***Hontsariuk D.,***Bukovinian state medical university, Ukraine***Bezhnar V.,***Bukovinian state medical university, Ukraine***Dushkevych O.***Bukovinian state medical university, Ukraine*

ЩОДО МОЖЛИВИХ ПРИЧИН І МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ САРКОПЕНІЇ ПРИ ХОЗЛ

Христич Т.М.*Кам'янець-Подільський національний університет імені І.Огієнка, м. Кам'янець-Подільський, Україна***Гончарюк Д.О.***Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна***Бежнар В.Р.***Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна***Душкевич О.***Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10803739>**Abstract**

The article reflects some causes and mechanisms of the development of sarcopenia and osteosarcopenia in chronic obstructive pulmonary disease. Emphasis is placed on the importance of low-grade chronic systemic inflammation, C-reactive protein in the development of anemia, in the reduction of body mass index and body mass without fat at an indicator of more than 5 mg/l. It is highlighted that the main systemic manifestations of COPD are later joined by a decrease in nutritional status, skeletal muscle dysfunction, osteoporosis, anemia, which affect the formation of the trophic syndrome, which includes sarcopenia and osteosarcopenia. In addition to chronic systemic inflammation, activation of oxygen consumption by skeletal muscles, hypoxia, some drugs (beta2-agonists), systemic glucocorticosteroids for a long time prescription, detraining, which leads to low physical tolerance, which can participate in the formation of sarcopenia loads, which also correlates with patient survival. Local pathogenetic moments of the development of sarcopenia and osteosarcopenia are considered with an emphasis on the role of myostatin, decorin, mitochondrial transformation, hypercapnia and hypoxia, ultimately leading to degeneration or melting of skeletal muscles. It is indicated that due to restriction of air flow, weakness and fatigue of skeletal muscles, shortness of breath, physical endurance, strength and speed of muscle contractions are reduced in patients. This is due to insufficient energy supply, changes in the geometry of the chest wall, position of the diaphragm due to pulmonary hyperinflation, pathological shortening of the sarcolemma of the muscle fibers of the diaphragm, local activation of proteases and uncontrollable oxidative stress of the respiratory muscles, etc. Attention is drawn to the association of sarcopenia with the stage course of COPD. In the early stage, protein synthesis and its degradation increase. In the later stages, protein synthesis decreases with an increase in muscle proteolysis, which is caused by hypoxemia, hypercapnia, and a decrease in the synthesis of anabolic hormones.

Анотація

У статті відображено деякі причини та механізми розвитку саркопенії та остеосаркопенії при хронічному обструктивному захворюванні легень. Акцент зроблено на значенні хронічного системного запалення низьких градацій, С-реактивного білку в розвитку анемії, у зменшенні індексу маси тіла і маси тіла без жиру при показнику більше 5 мг/л. Підкреслюється, що до основних системних проявів ХОЗЛ згодом приєднуються зниження живильного статусу, дисфункція скелетних м'язів, остеопороз, анемія, які впливають на формування трофологічного синдрому, до якого відносять і саркопенію, остеосаркопенію. Крім хронічного системного запалення у формуванні саркопенії може брати участь активізація споживання кисню скелетними м'язами, гіпоксія, деякі лікарські препарати (бета2-агоністи, БАТД+МАТД), системні глюкокортикостероїди, які використовуються тривалий час, детренованість, що формує зниження толерантності до фізичних навантажень, яка також корелює з виживаністю пацієнтів. Розглядаються локальні патогенетичні моменти розвитку саркопенії і остеосаркопенії з акцентом на ролі міостатину, декоріну, трансформації мітохондрій, гіперкапнії та гіпоксії, призводячи в кінцевому результаті до дегенерації або розплавлення скелетної мускулатури. Вказується, що через обмеження повітряного потоку, знесилення і втому скелетних м'язів, задишки в хворих знижується фізична витривалість, сила і швидкість скорочень м'язів. Зумовлюється таке при недостатньому енергозабезпеченні.

ченні, при зміні геометрії грудної стінки, положення діафрагми внаслідок легеневої гіперінфляції, при патологічному скороченні сарколеми м'язових волокон діафрагми, місцевої активації протеаз і неконтрольованості оксидного стресу респіраторних м'язів тощо. Увага звертається на асоціацію саркопенії зі стадійністю перебігу ХОЗЛ. На ранній стадії посилюється синтез протеїну та його деградація. На пізніх стадіях синтез білка знижується при наростанні м'язового протеолізу, що зумовлено гіпоксемією, гіперкапнією, зниженням синтезу анаболічних гормонів.

Keywords: *chronic obstructive pulmonary disease, sarcopenia, osteosarcopenia, hypercapnia, hypoxia, mitochondria*

Ключові слова: *хронічне обструктивне захворювання легень, саркопенія, остеосаркопенія, гіперкапнія, гіпоксія, мітохондрії*

Питання про причини і механізми розвитку саркопенії є важливими для життя людини. Міжнародні експерти прогнозують, що саркопенія до 2045 року стане світовою проблемою [1]. Зважаючи на те, що такий стан розглядають, як захворювання, у 2016 році діагноз «саркопенія» офіційно включений у доповнену 10-ту міжнародну класифікацію хвороб під кодом М 62.84. За даними американського Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC) вона визнана одним з п'яти основних факторів ризику захворюваності та смертності (особливо в осіб віком понад 65 років) [2]. Тому вивчення цього питання є актуальним.

Вважається, що саркопенія є прогресивним та генералізованим захворюванням скелетних м'язів, яке асоційоване з підвищеним ризиком падінь, переломів, порушень рухової активності та летальності. Щоб зрозуміти деякі механізми її розвитку при ХОЗЛ, звернемося до його визначення (згідно Рекомендацій Керівництва Глобальної стратегії, діагностики, лікування та профілактики ХОЗЛ (2023р) «Хронічне обструктивне захворювання легень – гетерогенний стан легень, що характеризується хронічними симптомами (задишка, кашель, виділення мокротиння, загострення) внаслідок патологічних змін дихальних шляхів (бронхіт, бронхіоліт) і/або альвеол (емфізема), що спричиняють *персистувальну, часто прогресувальну обструкцію повітряного потоку*». Отже, якщо розглядати таке визначення ХОЗЛ у патофізіологічному плані, то виникає думка про роль гіперкапнії та гіпоксії (тканевої), які сприяють розвитку анаеробних процесів (у тому числі у скелетних м'язах), призводячи в кінцевому результаті до їхньої дегенерації або розплавлення. Відтак, до основних системних проявів ХОЗЛ згодом приєднуються зниження живильного статусу, дисфункція скелетних м'язів, остеопороз, поліцитемія, анемія [3], що впливають на трофологічний статус пацієнтів. Важливу роль системного запалення в розвитку анемії при ХОЗЛ доводить праця John і співавт. (2005). Було встановлено, що рівні СРБ значно підвищувалися в порівнянні з показниками контрольної групи. Крім того, його рівень був істотно підвищеним у хворих на ХОЗЛ з анемією порівняно з пацієнтами з ХОЗЛ без анемії [4]. У зміні маси тіла встановлено значення СРБ, як однієї з головних ланок патогенезу хронічного системного запалення низьких градацій. Так, у хворих на ХОЗЛ із показниками СРБ більше 5 мг/л індекси

маси тіла й маса тіла без жиру, були значно меншими, ніж у хворих на ХОЗЛ з низькими рівнями СРБ [5].

Поруч із задишкою, кашлем, виділенням мокротиння, загостренням, втратою м'язової маси, судинними ефектами, анемією, а на пізніх стадіях розвитку ХОЗЛ поліцитемією, одним із системних виявів є остеопороз (ОП), остеосаркопенія. Остеосаркопенія – це відносно нове поняття, яке включає в себе поєднання низької м'язової маси та зниження мінеральної щільності кісткової тканини. Синдром характеризується зниженням кісткової маси, порушенням кісткової мікроархітектури й підвищеним ризиком переломів, що визначає медико-соціальне значення цієї патології. Остеосаркопенія й саркопенія впливають одне на одне завдяки механічним, фізичним, біохімічним посередникам паракринних і ендокринних факторів, ряду білків у скелетній м'язовій тканині. Прогресування залежить від остеокальцину, який стимулює секрецію інсуліну, проліферацію р-клітин і впливає на стан м'язової сили. Внутрішнім механізмом, який зв'язує м'язову і кісткову тканину є секреція м'язами міостатину та декорину. Міостатин є членом надсімейства бета-трансформуючого фактору росту і впливає на зростання м'язів і збільшення кісткової тканини. Декорин зв'язуючи міостатин, сприяє росту м'язової тканини. За остеосаркопенії контроль над цими механізмами порушується. Клінічні прояви характеризуються слабкістю, низькою швидкістю ходьби, значним зниженням рухової активності [6].

Оскільки основним механізмом розвитку саркопенії вважається хронічне системне запалення низьких градацій, то через обмеження повітряного потоку, знесилення і втому скелетних м'язів в хворих знижується фізична витривалість, зокрема нижніх кінцівок. Пояснюється це посиленою роботою та підвищеною втомлюваністю дихальної мускулатури при ХОЗЛ (у тому числі завдяки задишці, яка сприяє поступовому зниженню фізичної активності). Дисфункція дихальної мускулатури при цьому полягає у зниженні сили і швидкості її скорочень при недостатньому енергозабезпеченні і при початково нефізіологічному стані м'язів [7]. Крім того, вона зумовлюється зміною геометрії грудної стінки й положення діафрагми внаслідок легеневої гіперінфляції, патологічним скороченням сарколеми м'язових волокон діафрагми, місцевою акти-

вацією протеаз і оксидативного стресу респіраторних м'язів, природним старінням і системними чинниками.

Причиною виникнення саркопенії може бути активізація споживання кисню скелетними м'язами, гіпоксія, деякі лікарські препарати (бета2-агоністи, БАТД+МАТД, системні глюкокортикостероїди, які використовуються тривалий час), а також білкове голодування, детренованість [8,9].

Вважається, що дисфункція скелетної мускулатури у хворих на ХОЗЛ є не тільки прямим наслідком запальних процесів, але і трансформації мітохондрій та їхнього впливу на дегенеративні процеси у скелетних м'язах завдяки пошкодження транспортної ланки електронів у міоцитах. Слід відмітити, що пошкодження мітохондрій зберігаються впродовж їх життя. Це сприяє накопиченню пошкоджених органел, а, відтак, прогресуванню окисного стресу та збільшенню відношення АМФ/АТФ, домінуванню катаболічного шляху білкового обміну, що призводить до атрофії м'язів. Мабуть тому деякі дослідники вважають, що міопатія — це незалежний процес, який робить свій внесок у механізм хронічного системного запалення низьких градацій [10].

Стан саркопенії асоціюється зі стадійністю перебігу ХОЗЛ. На ранній стадії зміни білкового обміну виявляються через посилення синтезу протеїну та його деградації. На пізніх стадіях ХОЗЛ спостерігається зниження синтезу білка при наростанні м'язового протеолізу, синтезу анаболічних гормонів, інтенсивності гіпоксемії, гіперкапнії, чим зумовлено значне зниження м'язової активності, порушення процесів апоптозу [11]. Під час загострення хвороби основна роль у патогенезі м'язової дисфункції належить гіпоксемії, ацидозу й гострому запаленню (загостренню ХОЗЛ), на тлі яких порушується енергетичний баланс м'язових волокон [12].

Часто в міру прогресування ХОЗЛ спостерігається втрата маси тіла, особливо серед хворих із емфізематозним типом ХОЗЛ, що також є проявом саркопенії. Про втрату маси тіла говорять у випадках, коли ІМТ, що характеризує відношення маси тіла до його поверхні, становить менше 20 кг/м² [13]. Зниження живильного статусу є частим супутником ХОЗЛ, особливо у 10—15 % хворих з легким і середньотяжким перебігом ХОЗЛ і у 50 % хворих — з край важкими клінічними симптомами ХОЗЛ (які формуються при наявності хронічної гіпоксемії, гіпоксії, гіперкапнії). За даними різних авторів, дефіцит маси тіла за рахунок зниження маси скелетних м'язів зустрічається у 20—50 % хворих на ХОЗЛ, половина з них потребують пульмонологічної реабілітації. Низький індекс маси тіла (ІМТ) — достовірний предиктор смертності при ХОЗЛ, що дало підстави включити його в індекс BODE (Body mass index, degree of Obstruction, perception of Dyspnea and Exercise capacity). Найбільш значущим наслідком м'язової дисфункції при ХОЗЛ стає зниження толерантності до фізичних навантажень, яка також корелює з виживаністю пацієнтів.

Таким чином, у формуванні міопатії, як прояву саркопенії, трофологічного синдрому беруть участь одразу декілька чинників, які сприяють розвитку хронічного системного запалення імунного генезу, оксидативного та нітрозитивного стресу, порушенню газового складу крові. Зниженню синтезу м'язового протеїну і зменшенню м'язової маси сприяє гіпоксія, в той час як ацидоз в умовах гіперкапнії веде до м'язового протеолізу. Зміна психосоціального статусу хворого й малорухливий спосіб життя зумовлюють детренованість, яка сама по собі сприяє зниженню сили й витривалості скелетних м'язів. Крім того, розвитку саркопенії сприяють тривалий прийом хворими системних глюкокортикостероїдів, БАТД+МАТД та білкове голодування.

Список літератури:

1. Давузов П.П., Какеев Б.А., Сабиров И.С., Цой К.А., Джайлобаева К.А., Муркамилов И.Т., и др. (2018). Саркопенический синдром: современный взгляд на проблему (Обзор литературы). Вестник Кыргызско-Российского Славянского Университета. 18(2). 104–108.
2. Cruz-Jentoft A.J., Baeyens J.P., Bauer J.M., Boirie Y., Cederholm T., Landi F., et al. (2010). Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis. *Age and Ageing*. 39(4). 412–423. DOI: 10.1093/ageing/afq034
3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases (GOLD). (2009). Global strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI/WHO workshop report. Updated.
4. Авдеев Н.С. (2009). Клиническое значение С-реактивного белка при ХОБЛ. *Медвестник*. 18. 8–9.
5. Schols A.M., Slangen J., Volovics L., Wouters E.F. (1998). Weightloss is a reversible factor in the prognosis of chronic obstructive pulmonary disease. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. 157(6 Pt 1). 1791–1797. DOI: 10.1164/ajrccm.157.6.9705017
6. Христич Т.М., Телекі Я.М., Гонцарюк Д.О., Оліник О.Ю., Жигульова Е.О. (2022). Хронічний панкреатит: клінічно-патогенетичні особливості розвитку поєднання деяких захворювань та методи медикаментозної корекції. Чернівці: Медуніверситет.
7. Христич Т.Н. (2009). Хроническое легочное сердце: современные концепции. Черновцы: Книги XXI.
8. Перцева Т.А. (2008). Мышечная дисфункция при ХОБЛ: переоценка проблемы, новые возможности терапии. *Український пульмонологічний журнал*. 3-1. 17–19.
9. Wagner P.D. (2008). Possible mechanisms underlying the development of cachexia in COPD. *European Respiratory Journal*. 31(3). 492–501. DOI: 10.1183/09031936.00074807
10. Radom-Aizik S., Kaminski N., Hayek S., Hal-kin H., Cooper D.M., Ben-Dov I. (2007). Effects of exercise training on quadriceps muscle gene expression in

chronic obstructive pulmonary disease. *Journal of Applied Physiology*. 102(5). 1976-9184. DOI: 10.1152/jappphysiol.00577.2006

11. Zhang P., Chen X., Fan M. (2007). Signaling mechanisms involved in disuse muscle atrophy. *Medical Hypotheses*. 69(2). 310-321. DOI: 10.1016/j.mehy.2006.11.043

12. Solomon A.M., Bouloux P.M. (2006). Modifying muscle mass - the endocrine perspective. *Journal of Endocrinology*. 191(2). 349-360. DOI: 10.1677/joe.1.06837

13. Гонцарюк Д.О., Христич Т.М., Жигульова Е.О. (2022). Значення патогенетичних механізмів, що сприяють коморбідному, мультиморбідному перебігу хронічного панкреатиту з хронічним обструктивним захворюванням легень. *Вісник клубу панкреатологів*. 2-3. 21-27.

References:

1. Davuzov R.R., Kakeev B.A., Sabirov I.S., Tsoi L.G., Dzhalobaeva K.A., Murkamilov I.T., et al. (2018). Sarcopenic syndrome – modern look of the problem (Review). *Vestnik of the Kyrgyz-Russian Slavic University*. 18(2). 104–108. [in Russian]

2. Cruz-Jentoft A.J., Baeyens J.P., Bauer J.M., Boirie Y., Cederholm T., Landi F., et al. (2010). Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis. *Age and Ageing*. 39(4). 412–423. DOI: 10.1093/ageing/afq034

3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases (GOLD). (2009). Global strategy for diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI/WHO workshop report. Updated.

4. Avdeev N.S. (2009). Clinical significance of C-reactive protein in COPD. *Medvestnik*. 18. 8-9. [in Russian]

5. Schols A.M., Slangen J., Volovics L., Wouters E.F. (1998). Weightloss is a reversible factor in the

prognosis of chronic obstructive pulmonary disease. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*. 157(6 Pt 1). 1791-1797. DOI: 10.1164/ajrccm.157.6.9705017

6. Hristich, T.M., Teleki, Ya.M., Hontsariuk, D.O., Olynyk, O.Yu., Zhyhul'ova, E.O. (2022). Chronic pancreatitis: clinical and pathogenetic features of the development of a combination of some diseases and methods of drug correction. Chernivtsi: Medical University. [in Ukrainian]

7. Hristich, T.N. (2009). *Chronic cor pulmonale: modern concepts*. Chernivtsi: Books XXI. [in Russian]

8. Pertseva T.A. (2008). Muscle dysfunction in COPD: reassessment of the problem, new treatment options. *Ukrainian pulmonology journal*. 3-1. 17-19. [in Russian]

9. Wagner P.D. (2008). Possible mechanisms underlying the development of cachexia in COPD. *European Respiratory Journal*. 31(3). 492-501. DOI: 10.1183/09031936.00074807

10. Radom-Aizik S., Kaminski N., Hayek S., Halkin H., Cooper D.M., Ben-Dov I. (2007). Effects of exercise training on quadriceps muscle gene expression in chronic obstructive pulmonary disease. *Journal of Applied Physiology*. 102(5). 1976-9184. DOI: 10.1152/jappphysiol.00577.2006

11. Zhang P., Chen X., Fan M. (2007). Signaling mechanisms involved in disuse muscle atrophy. *Medical Hypotheses*. 69(2). 310-321. DOI: 10.1016/j.mehy.2006.11.043

12. Solomon A.M., Bouloux P.M. (2006). Modifying muscle mass - the endocrine perspective. *Journal of Endocrinology*. 191(2). 349-360. DOI: 10.1677/joe.1.06837

13. Hontsariuk D.O., Hristich T.M., Zhyhulova E.O. (2022). The significance of pathogenetic mechanisms in chronic pancreatitis and chronic obstructive pulmonary disease comorbid and multimorbid courses. *Herald of Pancreatic Club*. 2-3. 21-27. [in Ukrainian]